

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Абу Наср Форобийнинг асарларида ижтимоий муносабатларни диалектик нуқтаи назардан таҳлил этилиши.

1.Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

2.Сирожиддинов Орифжон Қахрамон ўғли

Аннотация: Ижтимоий муносабатларнинг таҳлилида ўрта асрлар Шарк мамлакатлари мутафаккирларининг ҳам ўзига хос қарашлари мавжуд. Шу давр, шу минтақа олимлари орасида Абу Наср Форобийнинг фаолияти мавзу доирасида иш олиб борган алломалар ичида анчайин маълум ва машҳурдир¹.

Annotation: In the analysis of social relations, the thinkers of medieval Eastern countries also have their own views. Among the scholars of this period and region, the work of Abu Nasr Farabi is well-known and famous among the scholars who worked on the subject.

Калит сўзлар: Асарлар, ижтимоий муносабатлар, мутафаккир , диалектик

Key words: works, social relations, thinker, dialectic.

Ижтимоий муносабатларнинг таҳлилида ўрта асрлар Шарк мамлакатлари мутафаккирларининг ҳам ўзига хос қарашлари мавжуд. Шу

¹ Салимов Бахриддин Лутфуллаевич ,Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

давр, шу минтақа олимлари орасида Абу Наср Форобийнинг фаолияти мавзу доирасида иш олиб борган алломалар ичида анчайин маълум ва машхурдир². Аллома, ижтимоий муносабатларни таҳлил этишда диалектик нуқтаи назардан ёндашади. Абу Наср Форобий «Фозиллар шаҳрининг зидди бўлган шаҳар – жоҳиллар шаҳри»³ ҳам мавжудлигини таъкидлайди. Ушбу жоҳиллар шаҳрида фозиллар шаҳридаги барча эзгу амалларнинг мутлоқо тескараси амалга оширилган. Ижтимоий муносабатлар ҳам зиддиятларга тўла бўлган. Барча салбий иллатларга эга одамлар ана шу жоҳиллар шаҳрига йиғилган бўлади. Бироқ, бизнинг назаримизда Абу Наср Форобий бу ўринда кўпчилик аҳолиси қандай хислатга эгаллигига қараб шаҳарларга баҳо берган бўлса керак⁴. Масалан, яхшилар кўп бўлган шаҳар фозиллар шаҳри, ёмонлар нисбатан кўп бўлган шаҳарларни жоҳиллар шаҳри деб номланган. Негаки, фозиллар шаҳри 100 фоиз яхшилардан, жоҳиллар шаҳри эса 100 фоиз ёмонлардан ташкил топган бўлиши мумкин эмас. Чунки азалий қонунларга кўра қаерда яхшилик бўлса, ўша ерда ёмонлик ҳам бўлади, ёки ёмонлик бор жойда яхшилик ҳам мавжуд. Зеро, яхшиликларсиз биргина ёмонликлардан иборат ҳаётдан маъни йўқ. Ўз навбатида, ёмонлик бўлгани учун биз яхшиликни қадрига етамиз. Яъни, яхшилик ва ёмонлик ёки Абу Наср

² Салимов Бахриддин Лутфуллаевич, Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.

³ Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирий, 1993. – Б. 161.

⁴ Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. - P.406-410.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Фаробий ибораси билан айтганда фозиллик ва жоҳиллик бир-бири билан диалектик тарзда боғланган бўлиб, бири бўлмаса бошқаси ўз мазмунини йўқотади. Шунингдек, дунё яралибдики ана шу иккита инсоний ҳислат ўртасида доимий равишда кураш бўлган, бўлмоқда ва бундан кейин бўлади. Абу Наср Фаробий ҳам ўзининг қарашларида жамиятда яшовчи инсонларнинг турли хил ҳислатларга, билимларга ва дунёқарашларга эгаллигини таъкидлаб ўтади: «Айрим халқларнинг муайян хилқат ҳақидаги энг машҳур тасаввурларида ҳам озми-кўпми тафовут, фарқлар бор. Чунки ҳар бир халқ ўша нарса, ҳодисани ўзича англаб, ўзи акс эттиради»⁵.

Ижтимоий муносабатлар жуда кенг тушунча бўлиб, ижтимоий воқеликдаги барча нарса-ҳодисалар унинг таркибига киради. Шулардан бири динлараро ва миллатлараро муносабатлар доирасидир. Зотан бу муносабатларнинг тўғри йўлга қўйилиши жамиятдаги барқарорликнинг гаровидир. Ана шуларни инобатга олган ҳолда мустақил Ўзбекистонимизда диний бағрикенглик, миллатлараро муносабатлар масаласи доимо эътибор марказида бўлиб келган. Зеро, диний бағрикенглик ва миллатлараро муносабатларнинг тўғри йўлга қўйилиши мамлакатнинг буюк келажагини таъминлаб беради. Ҳеч муболағасиз айтиш мумкинки, Ўзбекистон Республикасидаги диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувлик ғояси – мамлакат тараққиётининг муҳим омили сифатида ҳизмат қилмоқда. Айни кунларда мамлакатимизда 16 та диний конфессияларга эътиқод қилувчилар ҳамда 130 дан ортиқ миллат вакиллари тинч-осойишта ҳаёт кечиришаётир.

⁵Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирӣ, 1993. – Б. 168.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

«Улар умумий ўйимиз – Ўзбекистонимиз равнақи йўлида бирлашиб, барча соҳа ва тармоқларда фидокорона меҳнат қилмоқда, ривожланган бозор иқтисодиёти ва кучли фуқаролик жамиятига асосланган ҳуқуқий демократик давлат қуришга муносиб ҳисса қўшмоқда»⁶.

Таъкидлаш керакки, динлараро ва миллатлараро муносабатлар масалалари Абу Наср Форобий асарларида ҳам таҳлил этилган. Буюк аллома жамиятда турфа дин ва миллат вакиллари мавжуд бўлишини эътироф этиб, улар биргаликда мамлакат тараққиёти учун хизмат қилишлари мумкинлигини айтади: «...Фазилатли шаҳарнинг турли халқлари ягона (ҳақтаоло) га ишониб ягона саодат ва ягона мақсадга интилсаларда, уларнинг динлари турлича бўлиши мумкин»⁷. Юқоридаги мулоҳаза Абу Наср Форобийнинг бундан минг йиллар олдин ўз даврига нисбатан илғор ғояни илгари сурганлигини намоён этмоқда. Абу Наср Форобий шу каби яна кўплаб, ижтимоий муносабатлар доирасига оид ўз даврида ҳам долзарб бўлган ҳамда бугунги замонда ҳам аҳамиятини йўқотмаган фикр ва мулоҳазаларни баён этиб қолдирган⁸.

Ижтимоий муносабатларнинг келиб чиқиши ва шаклланиши бевосита инсонлар жамоаси тарихи билан чамбарчас боғлиқдир. Бу боғлиқлик шу

⁶Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Республика байналмилал маданият маркази ташкил этилганининг 25 йиллигига бағишланган учрашувдаги нутқи. – Тошкент: Халқ сўзи. 2017, 25 январь.

⁷Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирий, 1993. – Б. 168.

⁸ Салимов Бахриддин Лутфуллаевич, Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

билан ифодаланадики, жамоа пайдо бўлмагунча, ижтимоий муносабатлар ҳам бўлмаган. Аввало, жамоа вужудга келган, сўнгра ижтимоий муносабатлар шаклланган. Инсоният тарихидаги энг катта юксалишлардан бири бу жамоа бўлиб яшашни ўрганилганидир. Ўзи аслини олганда «Ҳар бир инсон ўз табиати билан шундай тузилганки, у яшаш ва олий даражадаги етукликка эришмоқ учун кўп нарсаларга мухтож бўлади, у бир ўзи бундай нарсаларни қўлга кирита олмайди, уларга эга бўлиш учун инсонлар жамоасига эҳтиёж туғилади...Бундай жамоа аъзоларининг фаолияти бир бутун ҳолда уларнинг ҳар бирига яшаш ва етукликка эришув учун зарур бўлган нарсаларни етказиб беради»⁹. Ушбу хулосага қўшимча сифатида айтишимиз мумкинки, жамоа бўлиб яшаш муҳим ижтимоий кашфиёт сифатида одамларнинг моддий-маиший ва маънавий турмуш тарзини анча юқори даражага кўтарди. Жамоа пайдо бўлиши билан унда яшашни тартибга солиб турадиган ахлоқий, маънавий ва ҳуқуқий тартиб-қоидалар ҳам вужудга кела бошлади. Бу тартиб-қоидалар инсоният ҳаётини тубдан ўзгартирди. Илмий изланишларимизда айтиб ўтганимиздек, барча кишилиқ жамиятининг якуний мақсади бахтга эришишдир. Демак, «Инсонлик моҳияти ҳақиқий бахт-саодатга эришув экан, инсон бу мақсадни ўзининг олий ғояси ва истагига айлантириб, бу йўлда барча имкониятлардан фойдаланса, у бахт-саодатга эришади»¹⁰.

Барчамизга маълумки, сўнги йилларда жамиятимизнинг орзу-

⁹Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирий, 1993. – Б. 186.

¹⁰ Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирий, 1993. – Б. 188.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

умидларини ўзида мужассамлаштириши керак бўлган «миллий ғоя» атрофида кўп гап-сўзлар бўлди ва бўлаётир. Бизнинг назаримизда, бу ўринда миллий деган иборни қўлламаслигимиз мақсадга мувофиқдир. Унинг ўрнига жамиятимиз ғояси ёки халқимиз ғояси деб номлаш маъқул. Миллий ибораси масала доирасини тор қилиб қўйиши мумкин. Кейин, халқ ғоясини шакллантирар эканмиз, баландпарвоз, мужмал ва тушунарсиз шиорлардан воз кечишимиз зарур. Аксинча, одамларнинг реал орзу-умидларини ифодаладиган ғояларни излаб топишимиз ва уларни илгари суришимиз шарт. Бу ғоялар кишиларнинг қалбидаги эзгу мақсадларни ўзида мужассамлаштириб, уларни рўёбга чиқиши барчани бирдек қаноатлантириши зарурдир. Шу боис, ушбу ғояларни амалга ошириш жараёнида ҳамма инсонлар бир тану-бир жон бўлиб ҳаракат қиладилар. Ҳеч ким шунчаки оддий томошабин сифатида қараб турмайди. Ҳамма ўз фаолиятини ижтимоий муносабатларнинг муҳим элементи сифатида мувофиқлаштириб боради¹¹. Ҳамма бахтли яшашни хоҳлайди. Ҳар ким оиласи, яқинлари даврасида тинч-осойишта, эмин-эркинликда ва тўкин-сочинликда, Аллоҳ ато этган ҳаёт неъматларидан тўлиқ баҳраманд бўлган ҳолда умргузаронлик қилишни истайди. Форобийнинг таъкидлашича, инсоннинг «Бахтга эришишининг зарурий шarti бу илм-фанни ўрганиш ва

¹¹ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

назарий билимларни ўзлаштиришдир»¹².

Бизнинг назаримизда жамиятимизнинг бош ғояси ана шу фикрлар асосида бўлиши шарт. «Одамлар келажакда эмас, бугун яхши яшашни хоҳлайдилар». Яъни, инсонлар ва кишилик жамияти доимо ўзига мақбул йўлни танлаб келган. «Танлов эркинлигининг ирода билан боғлиқлиги шу билан ифодаланадики инсон мумкин қадар яхшироқ бўлган танловни амалга оширади»¹³. Ижтимоий муносабатларнинг субъекти ҳисобланган инсон олдида доимо танлов имконияти мавжуд бўлган. Система сифатида умумий томондан қаралганда бу жиҳат яқка олинган инсон ҳаётидан тортиб токи жамиятгача ва ҳаттоки бутун башариятга дахлдордир. Ҳеч бир системанинг тараққиёт йўли бир текис эмас¹⁴. Системанинг тараққиёт йўли муайян нуқталардан бошланиб, янги нуқталаргача давом этувчи маълум бир цикллардан иборат.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Республика байналмилал маданият маркази ташкил этилганининг 25 йиллигига бағишланган учрашувдаги нутқи. – Тошкент: Халқ сўзи. 2017, 25 январь.

¹² Э. Иззетова. Философские проблемы науки (наука и гуманизм: философско-методологический аспект). – Ташкент: Издательство Национальное общества философов Узбекистана, 2007. – С. 19.

¹³ Dieterici Fr. Alfarabi's philosophische Abhandlungen. – Leiden. 1892. – P. 161.

¹⁴ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

2. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: Абдулла Қодирий, 1993. – Б. 168.
3. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
4. Э. Иззетова. Философские проблемы науки (наука и гуманизм: философско-методологический аспекты). – Ташкент: Издательство Национальное общества философов Узбекистана, 2007. – С. 19.
5. Dieterici Fr. Alfarabi's philosophische Abhandlungen. – Leiden. 1892. – P. 161.
6. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
7. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич, Ҳасанов Миршод Нўъмонович. ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ КОМИЛ ИНСОН ТАРБИЯСИ МАСАЛАЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 2, Issue 4, 2022. -P.1345-1354.

